

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASINING KONSTITUTSIYASIDA SUVERINITET TUSHUNCHASI

Rashod Adilovich Nasirov

Toshkent davlat transport universiteti, “Xalqaro ommaviy huquq” kafedrası, tarix fanlari doktori, professor

ANNOTATSIYA

Davlat suvereniteti O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyaning (yangi taxriri) dagi birinchi bo‘lim Asosiy prinsiplar bobida aks etgan. 1-moddasida, O‘zbekiston – boshqaruvning respublika shakliga ega bo‘lgan suveren, demokratik, huquqiy, ijtimoiy va dunyoviy davlat. Davlatning «O‘zbekiston Respublikasi» va «O‘zbekiston» degan nomlari bir ma‘noni anglatadi

Kalit so‘zlar: Suverenitet, konstitutsiyaviy maqom, ma‘muriy-hududiy maqom, belgilari, boshqaruv shakli, siyosiy-huquqiy maqom, huquqiy davlat, ijtimoiy davlat, dunyoviy davlat.

O‘zbekiston davlatining siyosiy-huquqiy maqomiga yangi uchta, ya‘ni “huquqiy davlat”, “ijtimoiy davlat” va “dunyoviy davlat” tushunchalari qo‘shilmoqda.

Huquqiy davlat – bu demokratik tamoyillar asosida qabul qilingan qonunlar oldida barcha teng va hisobdor bo‘lgan, hech kim qonundan ustun turmaydigan davlatdir. Qolaversa, qonunlarning butun davlat hududidagi ustuvorligi, hokimiyatlar vakolatining bo‘linishi, shaxs va davlatning o‘zaro mas‘ulligi, inson huquqlari va erkinliklarining himoyalanihidir.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoev 2022 yil 20 iyunda Konstitutsiyaviy komissiya a‘zolari bilan uchrashuvda “Faqat huquqiy davlat sharoitidagina insonning hayoti, erkinligi, sha‘ni, qadr-qimmatini to‘liq ta‘minlash, tom ma‘noda xalqparvar boshqaruv tizimini shakllantirish mumkin”, deb ta‘kidlagan edi.

Shu oliy maqsadda, Konstitutsiyamizning 1-moddasida “**O‘zbekiston – huquqiy davlat**” degan tamoyil mustahkamlanmoqda.

Konstitutsiyada O‘zbekistonni huquqiy davlat ekanligini alohida belgilash – davlat o‘z faoliyatini, jamiyat va fuqarolar yashash tarzini faqat Konstitutsiya va qonun hujjatlari asosidagina amalga oshirilishini ta‘minlaydi. Pirovardida, davlat organlari va mansabdor shaxslar qonun ustuvorligi asosida xalq manfaatlari uchun ishlaydi, unga xizmat qiladi.

Ijtimoiy davlat – har bir inson uchun farovon turmush darajasi, xususan sifatli ta’lim, kafolatli tibbiy xizmat, munosib mehnat sharoiti va adolatli ish haqi, pensiya va nafaqalar, ijtimoiy yordam va xizmatlar tizimi yaratilgan, uy-joyga ega bo‘lish sharoiti mavjud bo‘lgan, ijtimoiy tafovutlar yumshatilgan, muvozanatlashgan, hech bir fuqaro o‘z muammolari bilan yolg‘iz qolmaydigan adolatli davlatdir.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoev 2021 yil 7 dekabrda O‘zbekiston Konstitutsiyasi qabul qilinganligining 29 yilligiga bag‘ishlangan tabrigida **“...hozirgi kunda O‘zbekiston ijtimoiy davlat va adolatli jamiyat qurish sari dadil bormoqda. Shu sababli “Yangi O‘zbekiston - ijtimoiy davlat”, degan tamoyilni konstitutsiyaviy qoida sifatida muhrlashning vaqti-soati yetdi”**.

So‘nggi yillarda mamlakatimizda ijtimoiy davlatning asosiy talablari amalda qo‘llanildi. Xususan, “Monomarkaz”lar faoliyati yo‘lga qo‘yildi, “Temir daftar”, “Ayollar daftari” va “Yoshlar daftari” tizimlari tashkil etildi. Ishlayotgan pensionerlarga pensiyalar 100 foiz to‘lanishga o‘tildi. Ijtimoiy davlatda hech kim e’tibordan chetda qolmaydi, o‘z muammolari bilan yolg‘iz tashlab qo‘yilmaydi.

Davlatning ijtimoiy sohadagi majburiyatlari bilan bog‘liq Konstitutsiyadagi normalar 3 barobarga ko‘paytirildi. Jumladan, pensiya, nafaqa va boshqa ijtimoiy yordamlar miqdori eng kam iste‘mol xarajatlaridan oz bo‘lishi mumkin emasligi belgilab qo‘yilmoqda. Bu degani, **2 million 200 ming** ehtiyojmand oilalar davlatdan kafolatli moddiy yordam oladi. Bu – jami oilalarning **25 foiziga** to‘g‘ri keladi, ularga har yili **11 trillion so‘m** ajratiladi. O‘tgan yili mamlakatimizda **50 ming oila** uchun yangi kvartiralar olishga sharoit yaratib berildi. Bu yil **90 ming** oilani uy-joyli qilish marrasini olingan. Yaqin 2-3 yilda bu raqamni **200 mingga yetkazish** ustida ishlanmoqda.

Dunyoviy davlat – diniy tashkilotlar va birlashmalar davlatdan hamda davlat hokimiyati dindan ajratilgan, davlat boshqaruvi diniy qoidalar bilan emas, balki Konstitutsiya va qonunchilik hujjatlari bilan tartibga solinadigan, qarorlar qabul qilishda diniy asoslarga tayanilmaydigan davlat hisoblanadi. Eng muhimi, dunyoviy davlat barcha dinlar uchun **teng sharoitlar** yaratib berish, fuqarolarga ta’lim olish, shaxsiy rivojlanish yo‘lini mustaqil tanlash imkoniyatini yaratish hamda ilm-fan va madaniy taraqqiyotda ijodiy erkinlikni ta’minlashni ko‘zda tutadi.

O‘zbekistonni dunyoviy davlat sifatida belgilash – dunyoviy taraqqiyot, turli din va mazhablar o‘rtasida bag‘rikenglik va totuvlikni mustahkamlashga, diniy birlashmalarning mustaqil faoliyat yuritishiga, din va e’tiqod erkinligini ta’minlashga xizmat qiladi.

Xulosa qilib quydagilarni aytish mumkin:

Huquqiy davlat:

Birinchidan,

- huquqiy davlat shahslararo munosabatlarni ishonchli qonunchilik bilan tartibga solinishini kafolatlaydi. Bu esa shaxs huquqlarining o'zboshimchalik bilan cheklanishi yoki buzilishining oldini oladi.

Ikkinchidan,

- har bir shaxsning huquqlari oliy darajada ta'minlangan davlatda jamiyatning har sohasi (siyosiy, ijtimoiy, iqtisodiy va boshqa)da barqaror rivojlanish imkoniyati yaratiladi;

- Konstitutsiya normalarining to'g'ridan-to'g'ri qo'llanishi huquqiy normalarning hayot, turmush tarzimizga singishiga, qonunga, tartib-qoidalarga itoatkorlik ruhiyatini kuchaytirishga xizmat qiladi;

- qonun ustuvorligi ta'minlangan davlatda fuqarolik jamiyati institutlari kuchayadi. Davlat boshqaruvi jarayonlari soddalashishi kuzatiladi. Bu esa davlatga ortiqcha xarajatlarning kamayishi o'z navbatida davlatda aholining turmush darajasini va umumiy iqtisodiy ko'rsatkichlarining oshirilishida ijobiy natijalar beradi;

- O'zbekistonning **“Huquq ustuvorligi indeksi”**, **“Jahon mamlakatlari demokratiyasi indeksi”** kabi xalqaro nufuzli reytinglarda o'rmini yaxshilanishiga imkon beradi.

Ijtimoiy davlat:

Birinchidan,

- ishsizlikdan himoya qilish choralari ko'rish va bandlikni ta'minlash maqsadida kasbga tayyorlash tizimini tashkil etilishi natijasida fuqarolarni ish bilan ta'minlash sharoitlari yaratiladi;

- “Ayollar daftari”, “Yoshlar daftari” va “Temir daftar”ga kiritilgan ijtimoiy ehtiyojmand toifalarni uy-joy bilan ta'minlash bo'yicha zarur iqtisodiy sharoitlar yaratiladi (ijtimoiy uylarni qurish, subsidiyalar ajratish va h.k.);

- barcha uchun tez va shoshilinch tibbiy yordamni ham o'z ichiga oladigan tibbiy yordamning kafolatlangan hajmini davlat hisobidan ko'rsatilishining belgilanishi tibbiy xizmat bilan qamrov darajasi va sifatini oshiradi;

- alohida ehtiyojlarga va individual imkoniyatlarga ega bo'lgan bolalar uchun inklyuziv ta'limni tashkil etilishi natijasida ularning rivojlanayotgan qobiliyatini va o'z individualligini saqlab qolish huquqini hurmat qilish prinsipini amalda ishlashini ta'minlaydi;

- nogironligi bo'lgan shaxslar va aholining boshqa ijtimoiy ehtiyojmand toifalariga ijtimoiy sohalarda boshqalar bilan teng imkoniyatlar yaratilishi natijasida ularning hayot sifati va darajasini oshirishga erishiladi;

- davlat tomonidan iqtidorli va iste'dodli bolalar va yoshlarni tizimli qo'llab-quvvatlash natijasida ularning ijodiy, intellektual va tadbirkorlik salohiyatini ro'yobga chiqarish imkoniyatini taqdim etadi.

Ikkinchidan,

- aholi uchun majburiy ijtimoiy kafolatlarni ta'minlash, ehtiyojmand qatlamlarning ijtimoiy himoyasini kuchaytirishga xizmat qiladi;

- fuqarolarning bandligini ta'minlash uchun ularni kasbga tayyorlashni tashkil etish, oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirish, ehtiyojmand aholini manzilli qo'llab-quvvatlash orqali 2026 yilgacha kambag'allikni 2 barobar qisqartirish ta'minlanadi;

- ijtimoiy tafovutlarni kamayishi hisobidan ijtimoiy-siyosiy barqarorlik ta'minlanadi.

Dunyoviy davlat:

Birinchidan,

- dunyoviy davlatda barcha fuqarolar bir xil huquq va erkinliklarga ega bo'lib, dini, e'tiqodidan qat'i nazar qonun oldida tengligi kafolatlanadi;

- fuqarolarning xohlagan dinga e'tiqod qilish yoki hech qaysi dinga e'tiqod qilmaslik huquqini amalga oshirishga xizmat qiladi;

- fuqaroni o'z diniga e'tiqod qilish yoki ishonish erkinligiga nisbatan faqat qonunda nazarda tutilgan cheklovlar tatbiq etiladi.

Ikkinchidan,

- davlat turli dinlarga e'tiqod qiladigan va ularga e'tiqod qilmaydigan jamiyat vakillari o'rtasida o'zaro murosa va hurmat o'rnatilishiga ko'maklashadi;

- jamiyatni tinch va farovon hayotini ta'minlashga xizmat qiladi;

- konfessiyalar o'rtasidagi tinchlik va totuvlikni mustahkamlash, jamiyatda diniy bag'rikenglikni ta'minlashga xizmat qiladi;

- vijdon erkinligi huquqini ta'minlash hamda diniy bag'rikenglik va millatlararo totuvlikni mustahkamlashga qaratilgan keng ko'lamli islohotlarni samarali amalga oshirishga, davlatni barqaror rivojini ta'minlashga xizmat qiladi.

REFERENCES

1. Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси - 2024 й.
2. Ўзбекистон Республикаси Жиноят Кодекси. Т.2024 й.
3. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.Мирзиёевнинг Олий Мажлис Сенати ва Қонунчилик палатасига Мурожаатномаси. Тошкент. 20.12.2022. www.uza.uz
4. "Инсон ҳуқуқлари умумжаҳон декларацияси" - 1948 й.